

2014

**Electronic International
Interdisciplinary
Research Journal (EIJRJ)**

REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL

ISSN : 2277-8721

Impact factor: 2.085

Bi-Monthly

VOL - IV

ISSUES - V

Chief-Editor: Ubale Amol Baban

बालिका शिक्षा की प्रगति के लिए कस्तूरबा गॉंधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत बालिकाओं की विद्यालय में नामांकन स्थिति, ठहराव स्थिति एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन : जबलपुर जिले के

I nHkZ ea A

Mk- jhuk tSj] 0; k[; krk]

çxr 'kS{k d v/; ; u l ÆFku 'AA&-½

tcyij ½e-ç-½

प्रस्तुत शोध पत्र में बालिका शिक्षा की प्रगति के लिए कस्तूरबा गॉंधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत बालिकाओं की विद्यालय में नामांकन स्थिति, ठहराव स्थिति एवं शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषणात्मक अध्ययन उद्देश्य था। न्यादशऽ ds : i eaftyk tcyij ds dqMe , oa 'kgij k ½pjxok½ fodkl [kMka ea l plfyr n'u'a dLrjck xkdkh ckfydk fo/ky; 'a dk vnyan किया गया । उपकरण के रूप में जिला शिक्षा केन्द्र से जबलपुर प्राप्त आंकड़ों एवं शालेय vfhky½k dk iz kx fd;k x;k A Áktr fu" d"½ ds vu½ kj ckfydkvka dh fo/ky; ea ukekadu स्थिति, ठहराव स्थिति और शैक्षिक उपलब्धि निरंतर प्रगति पायी गयी।

iLrkouk

बालिका शिक्षा भारत की ही नहीं विश्व की भी एक गहरी समस्या है। यूनिसेफ की हर वर्ष निकलने वाली रिपोर्ट में यह अंकित भी किया गया है। शिक्षा केवल शिफ{kr gh ugh djrh} og vu½ कार्य करती है। बालिका शिक्षा का सर्वाधिक महत्व इसलिए भी है कि यदि नारी शिक्षित है तो वह विकास का ऐसा मार्ग प्रशस्त कर देती है, जिस पर चलकर अनेक समस्याएँ समाप्त होकर संसार की तस्वीर बदल सकती है। संसार के सभी देशों में अनेक यो t ukvka ds ckotun yMels yMfd; ka ds chp समानता अब भी बहुत दूर की बात है और शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाएं लगातार पिछड़ रही हैं। सबके लिए समान शिक्षा इस सपने को पूरा करने के लिए यथार्थका सामना आवश्यक है।

महिलाओं के लिए समानताओं की दिशा में सबसे आवश्यक कदम यह है कि शिक्षा के मामले ea yM½&yMfd; ka ds chp l ekurk dh LFki uk dh tk, A bl l ekurk dks i kFkfed , oa ek/; fed Lrj ij nij djus dsfy, vu½ ; kstuk, j g

बालक और बालिका के बीच भेदभाव की जड़े भारत में ही नहीं कई देशों की सामाजिक व
I kldfrd ekU; rkvka ea xgjh teha gpl g\$ I ekurk ds y{; I sbl dfBu Mxj dks xkhhj iz Ruka
से अवश्य ही पाया जा सकता है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने बालिका शिक्षा की पहल की है जिससे कि
बालिकाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता व उपलब्धता के fy, fujrj jkVh; vkj varjkVh; Lrj ij
, d vflk; ku pyk; k tk I dA

आज संसार में सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि सभी इस व्यापक तथ्य को
मान्यता दें कि शिक्षित महिला अपने देश के विकास में कितना योगदान कर सकती हैं। यह आवश्यक
g\$ fd yMfd; ka dks fo|ky; tkus I s jkdus okyh ck/kvka dks nij fd; k tk, A ckyd vkj
बालिकाओं की बीच की आवश्यकताओं, उनकी भूमिकाओं और दायित्वों को परखा जाए तथा उनमें
0; klr varjka dks igpkudj mlga nij djus dk iz kl fd; k tk, A vkt tks fLFkr g\$ ml s pqrh
देना आवश्यक g\$

आज सभी ने यह स्वीकार कर लिया है कि शिक्षा एक तात्कालिक प्राथमिकता है, साथ ही
सबके लिए समान शिक्षा ने बालक-बालिकाओं को स्कूल के प्रति आकर्षित करने, पढ़ाई जारी रखने
ds fy, vius I d k/kuka dk iqr%fu/kkj .k dj fy; k g\$ A bl dk vfkZ ; g g\$ fd I Hkh us fodkl dks
I efku nsus ds vius I dYi dks ijk fd; k g\$ A I kfk gh 'kkk djus okyka us ,d ds ckn ,d
अध्ययनों में लड़कियों को शिक्षित करने का सामाजिक मोल साबित कर दिया है, विश्व संदर्भ में
बालिका शिक्षा की स्थितियां प्राथमिक शिक्षा से अधिक जुड़ी हैं इस दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास से
gh I Qyrk fey I drh g\$ çLrç 'kkk i= ea 'kkl u }jk I pkyr dLrjck xkhh ckfydk
fo|ky; ; kstuk dh I fo/kk I s ckfydkvka ds ukekadu Bgjk ,oa shk{k d mi yfC/k dk विश्लेषण
dj ; kstuk ds ykhh ckfydkv' a shk{k d ixfr eafdrus I gk; d g\$ dk v/; ; u fd; k Xk; k g\$
उद्देश्य:-

ckfydk शिक्षा की प्रगति ds fy, dLrjck xkhh ckfydk fo|ky; ; kstuk ds varx
ckfydkvka dh fo|ky; ea ukekadu fLFkr Bgjk fLFkr vkj shk{k d mi yfC/k dk v/; ; u
A

1- ;kst uk ds varxir ckydkvka dh fo |ky; ea ukeadu fLFkr eafujarj ixfr gpl gSA

2- ;kst uk ds varxir ckydkvka dk fo |ky; ea Bgiko fLFkr eafujarj ixfr gpl gSA

3- योजना के अंतर्गत बालिकाओं की विद्यालय में शैक्षिक उपलब्धि eafujarj of/n gpl gSA

'kkskdk; Z dh ;kst uk &

ftys ea l pkyr l elr dLrjck xkakh ckydk Nk=kokl %dqMe ,oa 'kgijk %pjxokkz fodkl [kM% ds 'kky; vfHky[kka ds vk/kkj ij % Q'k% dk% ckydkvka ds ntZ ukeadu] ठहराव का विश्लेषण ,oaokf"kd ijHkk Qy dk xMokj विश्लेषण किया गया ।

न्यादर्श :-

ftyk tcyij ds dqMe ,oa 'kgijk %pjxokkz fodkl [kMka ea l pkyr n"u'a dLrjck xkakh ckydk fo |ky; "adk p; u fd; k x; k A

midj.k %& ftyk शिक्षा केन्द्र tcyij l s Akir vkadMs ,oa 'kky; vfHky[kk A

- ukeadu fLFkr का विश्लेष. kRed v/; ; u A

tcyij ftys ds dLrjck xkakh ckydk Nk=kokl dh ckydkvka dh fo ky; ea ntZ ukeadu dh fLFkr grqrkydk ek/; fed fo ky;					
I -dz	I =	d{k			dy ukeadu
		6 oha	7 oha	8 oha	
1	2009-10	55	59	77	191
2	2010-11	115	63	62	240
3	2011-12	144	69	68	281
4	2012-13	87	139	68	294
5	2013-14	79	86	134	299
TOTAL		480	416	409	1305

gP A I = 2011&12 I s d{kk 6 oha ckfydkvka dk ukekadr gkdj I = 2013&14 ea d{kk 8 oha igpus ij 144&134 ¼ 10 ckfydkvka dk Bgjkko vka'kd de gS A orzku fLFkr ea dLrjck xkMkh ckfydk fo|ky; Nk=kohl ka ea fu/kkZjr ukekadu I hv I d; k iwZ gS dN I =ka ea vkohl h; ckfydkvka dh Bgjkko fLFkr ea fofHMu dkj .ka I s deh i kbZ xbZ A

dLrjck xkMkh ckfydk fo|ky; Nk=kohl ka dh okMZ us Nk=kohl ds vfHky[kka ds vk/kkj ij buds tks iad{k dkj.k crk, muea I s dN bl izdkj gS %&

dN I = ea dN ckfydkvka dh xMkhj chekj dh ds dkj.k LokLF; vR;Ur [kjk gks x; k] ifjokj ea fookg ds dkj.k ckfydk ?kj xbZ vkj ykV dj Nk=kohl ugha vkbA dN ckfydk, a शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी। अस्वस्थता के कारण उनके द्वारा छात्रावास छोड़ दिया गया। अतः Bgjkko ea dN deh g\$ ijUrq vU; d{kkvka ea ckfydkvka dk ukekadu gkus ds mi jkar dLrjck xkMkh ckfydk fo|ky; Nk=kohl ka ea fu/kkZjr I hv I d; k ea ckfydk, a v/; ; ujr gS A I exz : i I s ea fu/kkZjr I hv I d; k dk iwZ gS uk ckfydk f'k{kk ea fujarj cxfR dks ifjyf{kr dj jgk gS

- शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन ।

tcyij ftys ds dLrjck xkMkh ckfydk Nk=kohl dh ckfydkvka dh fo ky; ea ntZ 'k{k d mi yfC/k grq rkydk																				
ek; fed fo ky;																				
I - dz	I =	dy ukeka du	d{kk 6 oha dk ijH{kk ifj.kke & xMokj						d{kk 7 oha dk ijH{kk ifj.kke & xMokj						d{kk 8 oha dk ijH{kk ifj.kke & xMokj					
			A	B	C	D	E	Total	A	B	C	D	E	Total	A	B	C	D	E	Total
1	2009-10	191	7	17	30	1	0	55	12	25	22	0	0	59	6	30	38	3	0	77
2	2010-11	240	18	40	55	2	0	115	18	26	19	0	0	63	15	28	19	0	0	62
3	2011-12	281	37	49	57	1	0	144	27	21	21	0	0	69	39	14	15	0	0	68
4	2012-13	294	20	51	18	0	0	89	41	81	13	1	3	139	35	29	4	0	0	68
5	2013-14	299	24	51	0	1	3	79	25	55	6	0	0	86	59	72	2	1	0	134
TOTAL		1305	106	208	160	5	3	482	123	208	81	1	3	416	154	173	78	4	0	409

बालिकाओं की उपलब्धि संबंधी परिणामों से स्पष्ट होता है कि सत्र 2009-10 में कक्षा 6 वीं के ग्रेड A, B, C, D, 0a E कमशः 7, 17, 30, 01 एवं 0 (शून्य) है। यही बालिकाएं जब सत्र 2010-11 में d{kk 7 oha ea vkbz rks buds xM ea fujUrj l d{kkj gp/k , oa ; s l d; k xM A, B, C, D , oa E ds लिये कमशः 18, 26, 19, 0 एवं 0 हो गई है । इसी प्रकार सत्र 2011-12 में जब बालिकाएं कक्षा 8 वीं में आई तब इनके ग्रेड कमशः A, B, C, D , oa E & 39] 14] 15] 0 , oa 0 gks x; A

bl h izdkj l = 2010&11 ea d{kk 6 oha dh ckfydkvka ds A, B, C, D , oa E xM dh संख्या कमशः 18, 40, 55, 2 एवं शून्य है, यही बालिकाएं सत्र 2011-12 में जब कक्षा 7 वीं में आई rc buds xM ea mRrjkrj of) gkrh gpz A, B, C, D , oa E ग्रेड की संख्या कमशः 27, 21, 21] 0 एवं शून्य प्राप्त हुई, इन्हीं बालिकाओं के सत्र 2012-13 में कक्षा 8 वीं में आने पर A, B, C, D , oa E ग्रेड की संख्या कमशः 35, 29, 4, 0 एवं शून्य हो गई।

bl h rjg l = 2011&12 ea d{kk 6 oha dh ckfydkvka dh xM l d; k A, B, C, D , oa E xM dh l d; k dमशः 37, 49, 57, 1 एवं 0 है एवं इन्हीं बालिकाओं के सत्र 2012-13 में कक्षा 7 oha ea vkus ij A, B, C, D , oa E ग्रेड की संख्या कमशः 41, 81, 13, 1, 3 है । सत्र 2013-14 में tc ; s ckfydk, a d{kk 8 oha ea vkbz rks A, B, C, D , oa E ग्रेड की संख्या कमशः कमशः 59, 72] 2] 1 एवं शून्य है।

dLrjck xkMkh ckfydk fo|ky; ; kstuk ds vrxr Nk=kokl ka dh ek/; fed fo|ky; ka dh बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि संबंधी संचयी परिणामों से स्पष्ट होता है कि सत्र 2009-10 से सत्र 2013&14 rd tks ckfydk, a v/; ; u dj jgh Fkh muds d{kk 6 oha ea A, B, C, D , oa E xM dh संख्या कमशः 106, 208, 160, 5, 3 थे जो कक्षा 7 वीं में A, B, C, D , oa E ग्रेड की संख्या कमशः 123, 208, 81, 1 एवं 3 हो गये तथा कक्षा 8 वीं में ये कमशः 154, 173, 78, 4 एवं 0 (शून्य) हो x; A

bu ifj.kkeka l s Li "V gkrk gSfd i wZ ea tks ckfydk, a fuEu de ds xMka vFkr+C, D , oa E ea Fkh ogha os gh ckfydk, a v/; ; u] v/; ki u dh l fo/kk ds QyLo: lk xM A , oa B ea vk xbA यह परिणाम कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय छात्रावासों की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में प्रगति dks Li "V dj jgk gA

fu"d"lz : i l s dgk tk l drk g\$ fd dLrjck xkklk ckfydk fo | ky; ; kstuk ds vrxr
Nk=kokl ka l s feyus okyh v/; ; u v/; ki u l Ecl/kh fofHkDu l qo/kvka , oa l okvka ds QyLo: i
ckfydkvka dh 'k{k(d mi yfC/k eafujrj of) gplz g\$
निष्कर्ष

ckfyका शिक्षा की प्रगति के लिए कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत
e/; fed Lrj ij ckfydk fo | ky; Nk=kokl ka ea ckfydkvka ds ukekadu dh mRrjkRrj i xfr gplz
g\$; kstuk ds vrxr e/; fed Lrj ij ckfydk fo | ky; Nk=kokl ka ea ckfydkvka dh fo | ky; ea
Bgjko fLFkr l exz : i l sea fu/kkjr l hv l [; k dk i wZ g\$uk ckfydk f'k{k(eafujrj çxfr
dks i fyyf{kr dj jgk g\$ योजना के अंतर्गत बालिकाओं की विद्यालय में शैक्षिक उपलब्धि में निम्न
ग्रेडों से उच्च ग्रेडों में निरंतर संख्या वृद्धि शैक्षिक उपलब्धि में उत्तरोत्तर प्रगति dh i f jpk; d g\$

यदि बालक-बालिका शिक्षा की असमानता की स्थिति को बदलना है तो आज बालिकाओं की
शिक्षा में निवेश सबसे अधिक होना चाहिए। निवेश केवल वित्तीय संसाधनों का ही नहीं बल्कि सोच,
उत्साह, और संकल्प का भी होना चाहिए। बालिका शिक्षाके सरोंकारो सs tMlj gh fodkl ds
mPpre y{; ka dh i kflr dh tk l drh g\$

I UnHkZ %&

xkffk; k t[®] Ω ½2002½ "भारत में बालिका" सेंटर ऑफ कंसर्न फॉर चाइल्ड लेबर, कान्सेप्ट i fcyशक
ubz fnYyh 2002 ISBN 8186581119.

xkfolnk] vkj- o oxhl] , u- oh- ¼1991½] Pl qo/kvka dh mi yC/krk] l h[ku&f l [kkus ds okrkoy .k
dks mlur dju\$ शक{kffk; ka ds mi yfC/k Lrj rFk fo | ky; ka ds xqkkRed l qkkj ea egRoi wZ
Hkfedk\$ 'k{k v/; ; u] tuLy ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन , वॉल्यूम 10, न-
1] ist 17&35-

ftyk शिक्षा केन्द्र tcyij l s Ákr vkdMs A

d[®], y[®]dsk (1998) "Methodology of Educational Research" fodkl i fcyशक gkml] prfkz
l dj.k] ISSN 9788125927969

feJk] jktæ , oa frokjh ç°ykn] ½2008½ pckfydk f'k{k\$ uo l k{kj çdk'ku] ubz fnYyh] ISBN
81&88 926&02&7

